

OKSIDLANGAN MIS RUDALARIDAN METALLARNI AJRATIB OLIISH UCHUN KO‘PIKLI FLOTATSIYA JARAYONIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARINI O‘RGANISH

Turdiev Abbosxon Baxtiyor o‘g‘li

Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali “Metallurgiya” yo‘nalishi talabasi.

abbosxonturdiyev0101@gmail.com

Mamaraximov Safarali Kamolidinovich

Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali “Metallurgiya”

kafedrasida katta o‘qituvchisi

mksafarali199396@gmail.com

Annotatsiya: Oksidlangan mis rudalaridan ajratib olish uchun kopikli flotatsiya jarayonidan foydalanishning bir necha imkoniyatlari ko‘rib chiqildi. Ko‘pikli flotatsiyani muvaffaqiyatli ajratish suvli muhitdagi qattiq zarralar va gaz pufakchalari o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirga bog‘liqligi o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: Mineral, oksid, flotatsiya, interfeys, boyitish, galen, sfalerit, xalkotsit, piritlar, natriy vodorod sulfidli (NaHS), natriy sulfid, metil izobutil karbinol (MIBC), ammoniy sulfat ((NH₄)₂SO₄).

Abstract: Several possibilities of using copic flotation process for extraction from oxidized copper ores are reviewed. The successful separation of foam flotation was investigated depending on the interaction between solid particles and gas bubbles in the aqueous medium.

Key words: Mineral, oxide, flotation, interface, enrichment, galena, sphalerite, chalcocite, pyrites, sodium hydrogen sulfide (NaHS), sodium sulfide, methyl isobutyl carbinol (MIBC), ammonium sulfate ((NH₄)₂SO₄).

Ko‘pikli flotatsiya 1905 yildan beri mis minerallarida qo‘llaniladi. O‘sha kunlardan bugungi kungacha ko‘plab tadqiqotlar olib borildi va ko‘pikli flotatsiya bo‘yicha ko‘plab yangi tajribalar muvoffaqiyatli tekshirildi. Ko‘pikli flotatsiya butun dunyoda mineralni qayta ishlash sanoatida qo‘llaniladigan eng muhim misni qayta ishlash usuli hisoblanadi. Ko‘pikli flotatsiya 1906-yilda patentlangan bo‘lib, dastlab foydali qazilmalarning iqtisodiy past darajagi tarkibiga ega bo‘lgan murakkab rudalarni qazib olishda qo‘llanildi [1].

Bugungi kunga qadar butun dunyo bo‘ylab yiliga qariyb 2 milliard tonna ruda ko‘pikli flotatsiya orqali qayta ishlanadi. Bu ko‘pikli flotatsiya jarayoni, shubhasiz qattiq-suyuqlik interfeysini nazorat qilish sirt kimyosining eng muhim tomonlaridan

biri ekanligini ko'rsatadi. Ko'pikli flotatsiya jarayonining asosiy g'oyasi o'z-o'zini fazalar interfeysida ushlab turadigan o'zgarishlar asosida mayda bo'lingan minerallarning konsentratsiyasidir. Bundan tashqari, bu shartlarga ko'ra, boshqalardan ajralishi kerak bo'lgan zarralar biriktirilgan faza bilan birga qandaydir tarzda suzadi va olib tashlanadi. Ko'pikli flotatsiya sinovlari birinchi faza deb ataladigan suvli muhitda amalga oshiriladi. Boshqa faza esa havo yoki boshqa gaz va ayrim hollarda neft bo'lishi mumkin [2].

Ko'pikli flotatsiyani muvaffaqiyatli ajratish suvli muhitdagi qattiq zarralar va gaz pufakchalari o'rtasidagi o'zaro ta'sirga bog'liq. Mineral yuzalarning suv molekullari bilan o'zaro ta'sirini turli reagentlar va pH nazorat mexanizmlari qo'shilishi bilan nazorat qilish katta tonnajli murakkab rudalardan tanlab mineral ajralishlarni olish uchun ko'pikli flotatsiya jarayonlarida muhim ahamiyatga ega. Ko'pikli flotatsiya bo'yicha erishilgan yutuqlar aniq bilimlar va topilgan ma'lumotlarning ma'nosiga birlashtirilib, laboratoriyalarda o'tkazilgan eksperimental tadqiqotlarga asoslangan [3].

Mis minerallarining flotatsiya bilan boyitishning birinchi qo'llaniladigan usuli rudalardan sulfidli minerallarni olishda qo'llanilganligi malum bo'lib, natijada barcha nashr etilgan tadqiqotlar sulfidli minerallar, xususan, galen, sfalerit, xalkotsit, va piritlar bo'yicha olib borilgan [4]. Quyidagi 1.1-rasmda ko'pikli flotatsiya jarayonining sxematik diagrammasi keltirilgan.

1.1-rasm. Ko'pikli flotatsiya jarayonining sxematik diagrammasi

Odatda foydali minerallar ko'pik qatlamiga o'tadi va bo'sh tog' jinslari minerallari pulpa ichida qoladi. Natijada ikkita mahsulot olinadi: ko'pik va kamera. Flotatsiyaning umumiy samaradorligi mineral xomashyoning texnologik xususiyatlariga va subprosesslarning har bir tarkibiy qismining samaradorligiga bog'liq. [5].

Mineral zarrachalarning o'lchamlari qancha kichik bo'lsa, ularning solishtirma sirt yuzasi (sm^2/g) shuncha katta bo'ladi va sirt xossalari farqi oshib boradi. Flotatsiya jarayonida qatnashayotgan moddalar majmuasiga «flotatsion sistema» deb qaralsa, bu sistema ko'p jinsli, ko'p fazali, ko'p a'zoli va dispers sistemadir, chunki flotatsiya jarayonida har xil kattalikdagi, xossalari turlicha bo'lgan qattiq zarrachalar, suyuqlik (suv), gazlar (havo), suvda eriydigan va erimaydigan reagentlar qatnashadi [6].

Oksidlangan mis rudalarini natriy sulfid yoki vodorod sulfidi bilan oksidlangan mis minerallarini oldindan sulfidlashdan foydalangan holda flotatsion boyitish usuli qoniqarli ko'rsatkichlarni ta'minlamaydi [7].

Taqiqotchilar gidroksamad tipidagi kollektorlarning oksidli mis minerallarida yaxshi ishlashini ko'rsatdi. Sinov ishlari Sherwood Copper's Minto Mine Yukon, Kanadaning mis rudalarida o'tkazildi. Tahlillarga ko'ra, uchastkadan olingan mis namunasida 70% mis sulfid va 30% mis oksidi mavjud. Rudaning umumiy mis miqdori 3.6% ni tashkil etdi. Orica Mining Services tomonidan taqdim etilgan metil izobutil karbidol (MIBC) ko'pikli reagent sifatida ishlatilgan. Sinovlar davomida mos ravishda Tall Bennet Group va Ausmelt Chemicals tomonidan taqdim etilgan kaliy amil ksantat(PAX) va kaliy n-oktil Gidroksamad (AM28) kollektorlari ishlatilgan. Sulfidlanish reagenti, natriy vodorod sulfidli(NaHS) Acros Organics kompaniyasidan olingan. 2 minutlik konditsionerlik vaqti pH 8.1 da ruxsat etilgan. AM28 umumiy dozasi 1200g/t gacha, ko'pikli MIBS dozasi esa 50g/t gacha edi. Tozalash bosqichlarida 100g/t AM28 va 50g/t MIBC ishlatilgan. Flotatsiya jarayonidan so'ng 33.9% mis va 78.5% unumli mis konsentrati olindi. AM28 Minto oksid rudasida topilgan malaxit va kichik azuritni muvaffaqiyatli boyitgani ko'rsatilgan [7].

Udogan konida polisulfid eritmalarini sintez qilishda nozik dispersli elementli oltingugurtdan foydalanish, shuningdek ularni 80°C da sulfidizator sifatida ishlatish imkoniyati o'rganildi. Nozik dispersiyadan foydalanish eritmalarini olish jarayonining energiya sarfini kamayishini taminlaydi. Bundan tashqari olingan reagentlarning sulfidlash xususiyatlarida o'zgarishlar yuz beradi. Olingan natijalar bo'yicha, an'anaviy natriy sulfid misni olish va natriy sulfiddan misni qazib olishning o'sish ehtimoli 13% ga teng. Bu minerallar yuzasida cho'ktirilgan element oltingugurt

ta'siri, sulfid plyonkasini mustahkamlash va sirt gidrofibrilining qo'shimcha oshishi bilan bog'liq. Natriy sulfidga asoslangan nozik dispersli elementli oltingugurtni qo'llash eng yaxshi natijalarga erishish imkonini beradi. Natriy sulfidga nisbatan misni qazib olishning o'sishi 15%. Shunday qilib sulfidizatsiya Udagan konining oksidlangan mis rudalarini boyitish samaradorligini oshirishning istiqbolli usuli hisoblanadi. Tavsiya etilgan har bir usul oksidlangan mis konsentratini olish imkonini beradi [8]

Nagaraj va Samosundaran mis oksidi minerallarini flotatsiya qilish ustida ishlagan. Ularning sinov ishlarida 2.13% Cu toifasiga ega bo'lgan xrizakolla va kvarts aralashmasi ishlatilgan. Geksanda 0.034 kg/t Tergitol va 0.5kg/t LIX65N(3.0kg/t) o'z ichiga olgan kollektor emulsiyasidan foydalanib, qo'pol konsentrat 4 daqiqalik flotatsiya orqali ikki marta tozalandi. 21.3% Cu navli yakuniy konsentrat 69% ni olish bilan olindi [9].

Xiong va boshqalar Xitoyning Shinjong Dishui korporatsiyasining mis kompaniyasi tomonidan yetkazib berilgan umumiy mis tarkibi 1.29% bo'lgan kuprit tipidagi oksidli mis rudasi ustida ishladi. Kollektor sifatida natriy izo-amilksanthat (SIAX), sulsidlanish reagent sifatida natriy sulfid(Na_2S), ko'pik sifatida metil izobutil karbinol (MIBC) va modifikator sifatida ammoniy sulfat ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$) ishlatilgan. Sinov ishlari yakunida ammoniy sulfatdan foydalanish oksidli mis rudasini sulfidlash uchun foydali degan xulosaga keldi. 1000g/t $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, 1000g/t Na_2S , 800g/t SIAX VA 40g/t pinitol moyi dozasi bo'lgan tegmaslik flotatsiya sharoitida misni qayta ishlash 18.23% mis navli konsentratini 73.46% ga erishildi [10].

Xulosa Bu ishda olimlarning olib borgan taqqiqotlariga ko'ra. Ko'pikli flotatsiya butun dunyoda mineralni qayta ishlash sanoatida qo'llaniladigan eng muhim misni qayta ishlash usuli ekanligini o'rganishdi. Ko'pikli flotatsiyani muvaffaqiyatli ajratish suvli muhitdagi qattiq zarralar va gaz pufakchalari o'rtasidagi o'zaro ta'sirga bog'liqligi o'rganishdi va bundan tashqari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan oksidlangan mis rudalaridan metallarni ajratib olish uchun iqtisodiy jihatdan samara beradigan usullar keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Wills B.(2006) Wills' Mineral Processing Technology. Butter.
2. Glembotskii V.A., Klassen V.I., Plaksin I.N. (1972) Flotation. New York: Primary Sources.
3. Parekh B., Miller J. (1999). Advantces in flotation Technology. Littleton: Society for mining, Metallurgy, and Exploration, Inc.

4. Feurstenau M.C., Jameson G., Yoon R.H. Froth Flotation a Century of Innovation. Littleton: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc.
5. <https://coalguide.ru/flotatsionnoe-obogashchenie/268-obshchie-svedeniya-i-klassifikatsiya-protsessov-flotatsionnogo-obogashcheniya/amp/>
6. Mutalova M.A. “Rudalarni boyitish texnologiyasi” dots. O‘quv qo‘llanma. Olmaliq 2020 y.
7. Lee J., Nagaraj D., Coe J., (1998). Practical Aspects of Oxide Copper Recovery with Alkyl Hydroxamates. Minerals Engineering, 929-939
8. Бектурганов Н.С., Катеева Г.Л., Оскембеков И.М., Акубаева М.А. Применение сульфидизации при переработке окисленных медных руд Удоканского месторождения. Цветные металлы. №9(885)2016г С.22-27
9. Nagaraj D., & Somosundaran, P. (1977) Commercial Chelating Extractants as Collectors: Flotation of Copper Minerals Using “LIX” Reagents. Society for Mining Engineers of AIME, 1892-1995.
10. Lee K., Archibald D., McLean J., & Reuter M. (2008) Flotation of Mixed Copper Oxide and Sulphide Minerals with Xanthate Minerals Engineering.
11. Baxtiyorovich, X. D., O‘G‘Li, X. X. R., & Muxiddinovich, M. S. (2022). RUX KEKINI VELSLASH JARAYONIDA HOSIL BO ‘LADIGAN TEXNOLOGIK GAZLARNI QAYTA ISHLASH. *International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences*, 3(1), 66-73.